

KORXONA MOLIYAVIY BARQARORLIGINI BAHOLASH USULLARI VA UNI OSHIRISH STRATEGIYALARI

**Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Бизнес ва
тадбиркорлик олий мактаби Молия йуналиши 1 курс магистранти Хайдаров**

Нодирбек Бурхонидинович

ANNOTATSIYA

Korxonalar moliyaviy barqarorligi uning uzoq muddatli iqtisodiy faoliyatini muvaffaqiyatli olib borish qobiliyatini belgilaydi. Ushbu maqolada moliyaviy barqarorlikni baholash usullari va uni oshirish strategiyalari tahlil qilinadi. Baholash usullari sifatida moliyaviy koeffitsiyentlar, likvidlik va to'lov qobiliyati ko'rsatkichlari, rentabellik darajasi, kapital tuzilmasi va naqd pul oqimlari kabilar ko'rib chiqiladi. Shuningdek, moliyaviy barqarorlikni oshirish uchun investitsion strategiyalar, xarajatlarni optimallashtirish, daromadlarni diversifikatsiya qilish va samarali risk menejmenti yo'nalishlari yoritiladi. Ushbu maqola korxonalar uchun moliyaviy holatni mustahkamlashga qaratilgan amaliy tavsiyalarni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: Moliyaviy barqarorlik, baholash usullari, likvidlik, to'lov qobiliyati, rentabellik, kapital tuzilmasi, naqd pul oqimi, investitsion strategiya, risk menejmenti, diversifikatsiya.

METHODS OF ASSESSING THE FINANCIAL STABILITY OF AN ENTERPRISE AND STRATEGIES FOR ITS IMPROVEMENT

ABSTRACT

The financial stability of an enterprise determines its ability to successfully conduct long-term economic activities. This article analyzes methods for assessing financial stability and strategies for its improvement. Financial ratios, liquidity and solvency indicators, profitability, capital structure and cash flows are considered as assessment methods. Also, investment strategies, cost optimization, income diversification and effective risk management are covered to increase financial stability. This article contains practical recommendations for enterprises aimed at strengthening their financial position.

Key words: Financial stability, assessment methods, liquidity, solvency, profitability, capital structure, cash flow, investment strategy, risk management, diversification.

KIRISH

Bugungi kunda tez o'zgaruvchan iqtisodiy muhitda korxonaning moliyaviy barqarorligi uning uzoq muddatli muvaffaqiyatli faoliyati uchun muhim omillardan biri hisoblanadi. Moliyaviy barqaror korxonalar mavqalchiliklarni samarali boshqarishi, investitsiyalarni jalb qilishi va iqtisodiy noaniqlik sharoitida ham o'sishni ta'minlashi mumkin. Moliyaviy barqarorlikni baholashda likvidlik koeffitsiyentlari, to'lov qobiliyati, rentabellik, kapital tuzilmasi va naqd pul oqimi kabi moliyaviy ko'rsatkichlar tahlil qilinadi.

Moliyaviy barqarorlikni oshirish uchun korxonalar xarajatlarni optimallashtirish, daromad manbalarini diversifikatsiya qilish, moliyaviy rejalashtirishni takomillashtirish va samarali risk menejmenti strategiyalarini qo'llashi lozim. Ushbu maqolada moliyaviy barqarorlikni baholash usullari va uni mustahkamlash bo'yicha asosiy strategiyalar ko'rib chiqiladi. Bu bilim va yondashuvlar korxonalariga ongli moliyaviy qarorlar qabul qilish va raqobatbardosh muhitda barqaror rivojlanishni ta'minlash imkonini beradi.[1]

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Kompaniyaning samarali moliyaviy boshqaruvi ko'p jihatdan inqirozli vaziyatlarni oldindan bashorat qilish qobiliyatiga bog'liq bo'lib, bu jarayonda tashkilot faoliyatining diagnostikasi muhim ahamiyat kasb etadi. Korxonaning barqaror rivojlanishini ta'minlash uchun risklarni baholash va boshqarish jarayonini avtomatlashtirishga imkon beruvchi model dolzarb hisoblanadi. Bunday yondashuv korxonalariga faoliyatini muammosiz davom ettirish, loyihalarni amalga oshirish jarayonida ortiqcha ishlab chiqarish vaqtini qisqartirish va natijada barqaror rivojlanishga erishish imkonini beradi. Ushbu jarayon korxonaning moliyaviy barqarorligini mustahkamlash va ma'lum moliyaviy natijalarga erishishga qaratilgan.

Hozirgi kunda beqaror bozor sharoitida ko'plab kompaniyalar turli xavf-xatarlarga duch kelmoqda. Eng muhim xavflardan biri esa moliyaviy to'lovga layoqatsizlikdir.

Davlatning iqtisodiy barqarorligi va global maydondagi rivojlanishi bevosita shu hududda joylashgan kompaniya va tashkilotlarning moliyaviy holatiga bog‘liq. Korxonalarining samarali faoliyat yuritishi va o‘sib borishi milliy daromad hamda yalpi ichki mahsulotni shakllantirishning muhim omili hisoblanadi. Tadbirkorlik doimo tavakkalchilik va moddiy manfaatdorlik bilan bog‘liq bo‘lib, tadbirkor har doim risk qilishga va qabul qilgan qararlari uchun javobgarlikni o‘z zimmasiga olishga tayyor bo‘lishi kerak. Shumpeter tadbirkorning asosiy o‘ziga xos jihati sifatida innovatsion faoliyatni ta’kidlagan bo‘lib, u mavjud kapitalni yangi texnologiya va mahsulotlarga investitsiya qilish orqali foyda olishga intilish zarurligini ta’kidlagan.[2]

Moliyaviy holatni tahlil qilish orqali kompaniyaning ma’lum davr davomida moliyaviy resurslarni qay darajada samarali boshqarganini baholash mumkin. Moliyaviy resurslarning holati korxonada rivojlanishi va bozor talablariga mos bo‘lishi muhim, chunki barqarorlikning yetishmovchiligi to‘lov qobiliyatining pasayishiga, ishlab chiqarish jarayoni uchun mablag‘ yetishmovchiligiga olib kelishi mumkin. Boshqa tomondan, moliyaviy resurslarning ortiqcha bo‘lishi ham ishlab chiqarish jarayoniga to‘sqinlik qilishi, zaxira va rezervlarning me’yoridan ortib ketishiga sabab bo‘lishi mumkin. Shu bois, moliyaviy resurslarni samarali shakllantirish, taqsimlash va ulardan oqilona foydalanish moliyaviy barqarorlik mohiyatini belgilaydi.

Iqtisodiy adabiyotlarda moliyaviy mustahkamlik va balans likvidligi ko‘pincha bir xil tushuncha sifatida qaraladi. Moliyaviy barqarorlik esa korxonaning majburiyatlarini o‘z vaqtida bajarish qobiliyatini ifodalaydi. Shu bilan birga, moliyaviy barqarorlik keng qamrovli tushuncha bo‘lib, korxonada faoliyatining barcha jabhalarini aks ettiradi. Moliyaviy jihatdan barqaror kompaniyalar quyidagi xususiyatlarga ega bo‘ladi: ular bozor sharoitining o‘zgarishlariga moslasha oladi, pul mablag‘larini erkin boshqaradi, moliyaviy resurslarni samarali taqsimlaydi, ishlab chiqarish rivojlanishini moliyalashtirish qobiliyatiga ega bo‘ladi va kreditga layoqatli hisoblanadi.

Moliyaviy barqarorlikka ta’sir etuvchi omillar ichki va tashqi omillarga bo‘linadi. Ichki omillar tarkibiga korxonada faoliyatining sohaga mosligi, ishlab chiqarilayotgan mahsulot va xizmatlar tarkibi, ustav kapitalining hajmi, xarajatlar darajasi va dinamikasi,

shuningdek, moliyaviy resurslar holati va zaxiralar kiradi. Tashqi omillar esa iqtisodiy muhit, bozordagi talab va taklif, mijozlarning to'lov qobiliyati, davlatning soliq va kredit siyosati, tashqi iqtisodiy aloqalar kabi jihatlarni o'z ichiga oladi.

Xorijiy iqtisodiy adabiyotlarda moliyaviy barqarorlik turlicha talqin qilinadi. Masalan, balans likvidligini baholashning an'anaviy va zamonaviy yondashuvlari mavjud. An'anaviy yondashuv minimal moliyaviy tenglik qoidasi, maksimal qarzdorlik va moliyalashtirish qoidalariga asoslanadi. Zamonaviy funksional yondashuv esa korxonaning moliyaviy muvozanatini ta'minlash, stabil resurslarni to'g'ri joylashtirish va qarzdorlik darajasini optimal darajada ushlab turishni o'z ichiga oladi.[3]

Moliyaviy barqarorlikni baholash uchun mutlaq va nisbiy ko'rsatkichlar qo'llaniladi. Mutlaq ko'rsatkichlar ishlab chiqarish zaxiralarning moliyaviy manbalar bilan ta'minlanganligini, ya'ni o'z aylanma mablag'lari va jalb qilingan kreditlar bilan taqqoslanishini anglatadi. Nisbiy ko'rsatkichlar esa foiz, koeffitsiyent va indekslar shaklida ifodalanadi. Shu orqali kompaniyaning moliyaviy barqarorligi tahlil qilinib, ularning bozorda barqaror ishlash imkoniyatlari aniqlanadi.

Xorijiy investitsiyalar ishlab chiqarishning transport vositalari, sanoat mashinalari, elektronika va elektrotexnika mahsulotlari, ilmiy asboblar, tibbiy asboblar, kimyoviy moddalar, rezina va plastmassa buyumlari, kiyim-kechak, poyabzal, o'yinchoqlar kabi past malakali va ko'p mehnat talab qiladigan sohalardan o'rta malakali faoliyatlarga o'tishga olib kelmoqda. Bu o'tish deyarli 10 baravar tezlashib, vaqt o'tishi bilan yanada kuchayib bormoqda. O'zbekiston 2025-yilgacha investitsiya strategiyasini ishlab chiqdi, bu strategiya O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va Sanoat Vazirligi tomonidan xalqaro tajribalar, iqtisodiyot va uning tarmoqlari, hududlaridagi investitsiya jarayonlari rivoji va muammolarini tahlil qilish asosida tayyorlangan.

Strategiyaning asosiy maqsadi iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish, ishlab chiqarish va eksport salohiyatini rivojlantirish, hududlarni yuksaltirish va aholi farovonligini ta'minlashdan iborat. Investitsiya siyosatining asosiy vazifalari uchta yo'nalish bo'yicha belgilangan: investitsiya muhiti yaxshilash, ichki investitsiya manbalarini kengaytirish, investitsiya manbalarining samaradorligini oshirish, samarali

choralar ko‘rish va xorijiy investitsiyalarni jalb qilishning yangi yondashuvlarini ishlab chiqish.

2025-yilgacha bo‘lgan davrda investitsiyalarning asosiy manbalari to‘g‘ridan-to‘g‘ri investitsiyalar, jumladan, davlat-xususiy sheriklik, davlat investitsiyalari va korporativ qimmatli qog‘ozlar bo‘ladi. 2019-2025-yillarda amalga oshirilgan va istiqbolli yangi investitsiya loyihalari doirasida 1002,5 milliard so‘mdan ortiq markazlashtirilmagan investitsiyalarni jalb etish ko‘zda tutilmoqda. Shuningdek, korxonalar o‘z mablag‘lari hisobidan investitsiyalarni moliyalashtirishda yaqin 30 foizga ega bo‘lishi kutilmoqda. Asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 2018-yilgi 30,5 foizdan 2025-yilda 37,5 foizgacha o‘shishi prognoz qilinmoqda.[4]

Shuningdek, 2025-yilda jalb qilingan to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar va kreditlar miqdori 11 milliard AQSh dollariga yetishi kutilmoqda, bu esa 2018-yilga nisbatan sezilarli o‘shishdir (1,6 milliard AQSh dollari). Investitsion siyosat strategiyasining amalga oshirilishi natijasida respublikaning hududiy va sanoat rivojlanishini har tomonlama ta‘minlash, mahsulotlarning xomashyo tayyor mahsulotgacha bo‘lgan qiymat zanjirlarini shakllantirish, mavjudlarini mustahkamlash va yangi hududlararo va tarmoqlararo aloqalarni o‘rnatish, shuningdek, sohalar, hududlar, davlat organlari va xususiy sektor o‘rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish kutilyapti.

Korxonalar moliyaviy holatini tahlil qilishning asosiy vazifalari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

– buxgalteriya balansi va mulkiy holat ko'rsatkichlarining tuzilmasi; – asosiy vositalarning holati, ta'minlanganlik va samarali foydalanish darajasi; – aylanma mablag'lar holati, ta'minlanganlik va samarali foydalanish; – moliyaviy barqarorlik; – likvidlilik va to'lov qobiliyati; – ish faoliyati faolligi.

Korxonada moliyaviy holatini buxgalteriya balansiga asoslangan dastlabki baholash, yil oxiridagi balans ko'rsatkichlarini yil boshidagi ma'lumotlar bilan taqqoslash orqali amalga oshiriladi. Balans tahlilida, mablag'lar va ularning manbalari tarkibidagi o'zgarishlar o'rganiladi, mablag'larning samarali taqsimlanishi aniqlanadi va korxonaning moliyaviy holatiga dastlabki baho beriladi. Ayniqsa, uzoq muddatli va joriy aktivlar, o'z mablag'lari va jalb qilingan mablag'lar o'rtasidagi nisbat, debitorlik va kreditorlik qarzlarning o'zgarishi, uzoq muddatli va qisqa muddatli kreditlar va qarzlilar bilan to'g'ri ishlash o'rganiladi. Masalan, korxonada moliyaviy barqarorligini ta'minlash uchun uning o'z mablag'lari qarz mablag'laridan ko'proq bo'lishi kerak.

Korxonada moliyaviy holatini tahlil qilishda, uning likvidligi va to'lovga layoqatliligi ham muhim o'rin tutadi. Likvidlik balansdagi likvid mablag'larning majburiyatlarni qoplash darajasini anglatadi. Aylanma mablag'larning likvidligi vaqt o'tishi bilan aktivlarning pul mablag'lariga aylanishi jarayonini ko'rsatadi. Bular korxonaning bankrotlik xavfini kamaytirish va barqarorligini ta'minlash uchun muhimdir.

Korxonaning to'lov qobiliyati, uning moliyaviy barqarorligini aks ettiruvchi eng asosiy ko'rsatkichdir. To'lov qobiliyati korxonaning aylanma mablag'larining saqlanish darajasi va samarali foydalanishiga bog'liq. Bu ko'rsatkichlarning tahlilida, joriy, oraliq va mutlaq likvidlik koeffitsientlari orqali korxonaning moliyaviy ahvoli va barqarorligi aniqlanadi.

Moliyaviy barqarorlik esa korxonaning o'z mablag'lari hisobiga aktivlarini qoplashini, muddati o'tgan debitorlik va kreditorlik qarzlilariga yo'l qo'ymasligini va majburiyatlarini o'z vaqtida bajarishini ta'minlaydi. Moliyaviy barqarorlikning ko'rsatkichlari, ayniqsa, kreditorlar uchun ahamiyatlidir, chunki bu ko'rsatkichlar orqali korxonaning tashqi moliyaviy manbalarga qaramlik darajasi va bankrotlik xavfi aniqlanadi.

Moliyaviy holatni tahlil qilishda, aylanma mablag'lar, debitorlik va kreditorlik qarzlarning aylanish ko'rsatkichlari ham ahamiyatli. Aylanma mablag'lar ishlab chiqarish jarayonini uzluksiz ta'minlaydi va ularning aylanish tezligi korxonaning iqtisodiy samaradorligini ko'rsatadi. Aylanma mablag'larning aylanishi tezroq bo'lsa, ishlab chiqarish samaradorligi yuqori bo'ladi. Aylanma mablag'larning aylanish kunlari, qarz mablag'larining aylanish kuni va aktivlarning aylanish koeffitsienti korxonaning moliyaviy holatini baholashda muhim ko'rsatkichlardir.

Shu bilan birga, ko'plab korxonalarda katta miqdordagi muddati o'tgan debitorlik va kreditorlik qarzlari moliyaviy holatni yomonlashtiradi. Bunday qarzlari moliyaviy resurslarning noto'g'ri taqsimlanishiga va korxonaning faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bu sababli hukumat debitorlik va kreditorlik qarzlari qat'iy nazorat qilishi kerak. [5]

XULOSA

Moliyaviy barqarorlikka erishgan korxonalarda iqtisodiy samaradorlikni oshirish ancha oson bo'ladi. Biroq, ko'pgina korxonalar bankrot bo'lishiga qaramay, moliyaviy barqarorlikni saqlab turishadi. Tannarxni kamaytirish, ishchilar sonini qisqartirish yoki naqd pul oqimini nazorat qilish kabi choralar, ko'pincha xato yo'llar bo'lishi mumkin. Axborot texnologiyalarining rivojlanishi esa korxonalariga o'z iqtisodiy holatini va bankrotlikni oldindan baholash imkoniyatini beradi.

Soliqlarning o'sishi yoki tannarxning oshishi korxonaning zarariga ishlamaydi, aksincha, bularni xaridorlar to'laydi. Shuning uchun, moliyaviy holatni muntazam ravishda nazorat qilish, marketingni rivojlantirish va mahsulot sifatini yaxshilash zarur. Bozor talablariga mos mahsulot ishlab chiqarish korxonaning eng muhim maqsadi bo'lishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sanoat korxonalarining moliyaviy holatini tahlil qilish va iqtisodiy samaradorligini oshirish. Available from: https://www.researchgate.net/publication/358659317_Sanoat_korxonalarining_moliyaviy_holatini_tahlil_qilish_va_iqtisodiy_samaradorligini_oshirish. [Accessed Mar 26 2025].
2. Karimov, I. (2020). Korxonalar moliyaviy holatini tahlil qilish. Toshkent: Iqtisodiyot nashriyoti.

3. Sharipov, A., & Alimov, N. (2019). Moliyaviy tahlil va investitsiyalarni boshqarish. Samarqand: Dastlabki iqtisodiy tadqiqotlar nashriyoti.
4. Zohidov, F. (2021). Korxonada iqtisodiy samaradorligini oshirishda moliyaviy holat tahlili. Toshkent: Ekonomika ilmiy jurnali.
5. Bakirov, D. (2022). Moliyaviy barqarorlik va korxonalar rivojlanish strategiyasi. Tashkent: Yangi iqtisodiyot nashriyoti.

